

JURIDICAL SCIENCES

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИТОРІВ В УКРАЇНІ

Лаціхкіна В.

*Кандидатка педагогічних наук, доцентка
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Лаціхкіна І.

*Магістр права,
Юрист IPTW, Іспанія
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

PROTECTION OF THE RIGHTS AND LEGITIMATE INTERESTS OF FOREIGN INVESTORS IN UKRAINE

Lashchykhina V.

*PhD in Pedagogical Sciences, associate professor
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
ORCID ID 0000-0002-8192-9932*

Lashchykhina I.

*Master of Laws
Lawyer IPTW, Spain
ORCID ID 0000-0003-0508-7486*

Анотація

Стратегії формування світового виміру сприятливого середовища для міжнародних інвестицій та державного співробітництва є головною перевагою державної політики сьогодення. У науковій статті аналізується нормативно-правова база правового режиму іноземного інвестування в Україні. Відповідно до законодавчої бази розглядається захист прав і законних інтересів іноземних інвесторів в Україні. У статті досліджуються активізації інвестиційного процесу в Україні: створення сприятливих умов та механізмів регулювання економічних процесів; удосконалення форм залучення прямих іноземних інвестицій; визначення пріоритетних об'єктів інвестування та надання їм відповідних пільг; розробки критеріїв інвестування за рахунок акціонерного капіталу; досягнення економічної стійкості, надійного рівня державної безпеки і господарської системи діяльності; збалансування зовнішніх капіталовкладень з процесами відтворення робочої сили; розробки дієвої системи страхування; модернізація інфраструктури.

Abstract

Strategies formation of the world dimension of a supportive environment for international investment and government cooperation is the main advantage of state policy nowadays. The scientific article analyzes the legal framework of the legal regulation of foreign investment in Ukraine. In accordance with the legislative framework, the protection of the rights and legitimate interests of foreign investors in Ukraine is considered in this investigation.

The research deals with the activation of the investment process in Ukraine: the creation of favorable conditions and mechanisms for regulating economic processes; improvement of forms of attraction of direct foreign investments; identification of priority investment objects and granting them appropriate benefits; development of investment criteria at the expense of share capital; achieving economic stability, a reliable level of state security and the economic system of activity; balancing external capital investments with labor force reproduction processes; development of an effective insurance system; modernization of infrastructure.

Ключові слова: правове регулювання, зовнішньоекономічна діяльність, іноземні інвестиції/зовнішні інвестиції, інвестиційні відносини, інвестиційна діяльність, інвестиційне законодавство, інвестиційний процес, іноземні інвестори, зовнішні інвестори, захист прав, гарантії.

Keywords: legal regulation, foreign economic activity, foreign investments/external investments, investment relations, investment activity, investment legislation, investment process, foreign/external investors, foreign investors, protection of rights, guarantees.

Актуальність теми дослідження. Загальновідомо, що інвестиційна політика сприяє активному надходженню зовнішнього капіталу в розвиток еко-

номіки, а тому є фундаментом для нормального функціонування виробничої діяльності будь-якої розвинутої країни світу.³⁷

Іноземні інвестиції є передумовою для формування стабільного економічного росту та вигідної інтеграції України до світового економічного середовища (співтовариства). Забезпечуючи необхідний додатковий капітал та збільшуючи місцеві бюджети, за рахунок зростання податкових внесків, – вони сприяють активізації підприємницької діяльності, шляхом залучення національних компаній до глобальних виробничих процесів. В умовах євроінтеграційних процесів та розвитку діджитал середовища, закордонні інвестиції гарантують передачу сучасних технологій та ноу-хау, відкривають нові можливості для експорту та доступу країни до міжнародних ринків. З огляду на вищезазначене, використання зовнішніх капіталовкладень є безумною перевагою для України.³⁸

Незважаючи на позитивні аспекти міжнародної співпраці, звіти Державної служби статистики України надають невтішні дані стрімкого зменшення надходжень іноземних інвестицій в Україну. Недовіра міжнародних партнерів стала причиною виведення іноземних капіталовкладень з українського бізнесу. За даними Національного банку України спостерігається відтік прямих іноземних інвестицій з економіки країни. Зниження індексу інвестиційної привабливості України зумовлена рядом суб'єктивних та об'єктивних факторів. Частина з них носить виключно особистий характер, що є результатом неефективної державної політики. Так, негативний вплив військового стану в державі, що серед інших проблем поставив перед українською правовою системою складні завдання, вирішення яких значно загальмувало розвиток багатьох суспільно важливих сфер життя. Діюча правова система не стимулює інвестиційний процес, законодавство робить легітимні інвестиції не вигідними. Інші викликані спалахом Всесвітньої епідемії коронавірусної хвороби COVID-19, що призвела до стрімкого падіння темпів економічного зростання провідних країн світу. Нестабільність світової економіки та валютно-грошової системи призвела до колапсу, що полягає у невизначеності перспектив встановлення взаємовигідних міжнародних партнерських відносин між державами.

Таким чином ситуація, яка наразі існує в Україні, не сприяє швидкому надходженню іноземних інвестицій в економіку держави. Нестабільний та неоптимальний правовий режим іноземного інвестування в Україні, є наслідком недієвих гарантій для зовнішніх інвесторів. Фактично в країні відсутній реальний, а не задекларований захист прав та законних інтересів іноземних інвесторів. Постає

критична необхідність у вдосконаленні нормативної бази, а також практики застосування відповідних норм права.

Беручи до уваги виклики сьогодення, **мета статті** полягає у дослідженні та пропозиціях удосконалення у правовому полі захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів в Україні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі.

Виклад основних положень. Стан наукового та правового опрацювання даної проблематики, дає змогу комплексно розглянути дане питання, та запропонувати власну точку зору у вирішенні виявлених недоліків.

Розкриваючи тему захисту прав інвесторів, слід посилатися на норми Закону України «Про інвестиційну діяльність», Закону України «Про захист іноземних інвестицій в Україні», Закону України «Про режим іноземного інвестування», ГК України та ратифіковані міжнародні договори, до яких можна віднести: Угоду між Україною і Федеративною Республікою Німеччина про сприяння здійсненню і взаємний захист інвестицій (11.10.1994 р.), Угоду між Урядом України та Урядом Королівства Швеція про сприяння та взаємний захист інвестицій (25.12.1996 р.), Конвенцію про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами (16.03.2000 р.), Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Сінгапур про сприяння та взаємний захист інвестицій (19.04.2007 р.), Угоду між Урядом України та Словацькою Республікою про сприяння та взаємний захист інвестицій (20.08.2009 р.), Угоду між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій (03.04.2015 р.) та ін.

Одразу варто зазначити, що таке різноманіття нормативно-правових актів, має негативні наслідки, адже спеціальні способи захисту прав інвесторів знаходяться в розрізних джерелах, що викликає труднощі при їх практичному застосуванні.

Аналізуючи чинне законодавство України та наукові дослідження відомих вітчизняних вчених: Амельченко М., Богуславського М., Городецької А., Вознесенської Н., Котика О., Лощихіна О., Мініна О., Поєдинок В., Семрака А., Старостюк А., Тимченка Г., Шевченка А. та ін., слід зазначити, що існує декілька понять, які використовуються при вирішенні питання захисту прав зовнішніх інвесторів. Часто зустрічаються такі визначення, як: «гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності», «захист прав інвесторів», «державні гарантії захисту інвестицій» та «захист інвестицій».

Україна гарантує стабільні умови здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів, а також захист інвестицій

³⁷ Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.

³⁸ Lashchykhina V. Legal Regulation of Foreign Investment in Ukraine / V. Lashchykhina, I. Lashchykhina // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2021. – Vol.4, № 61. – P. 17-19.

незалежно від форм власності, в тому числі, іноземних інвестицій. Для інвесторів-нерезидентів встановлено рівноправний режим, що виключає застосування будь-яких заходів дискримінаційного характеру. З метою забезпечення сприятливого інвестиційного режиму встановлюються державні гарантії захисту інвестицій.

П. 1 ч. 1 ст. 19 Закону України «Про інвестиційну діяльність» передбачає визначення «захист інвестицій» як комплексу організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на створення умов, які сприяють збереженню інвестицій, досягненню цілі внесення інвестицій, ефективній діяльності об'єктів інвестування та реінвестування, захисту законних прав та інтересів інвесторів, у тому числі права на отримання прибутку (доходу) від інвестицій. Разом з тим, у п. 4 ч. 1 ст. 19 вказаного закону зазначається, що державні гарантії захисту інвестицій – це система правових норм, які спрямовані на захист інвестицій та не стосуються питань фінансово-господарської діяльності учасників інвестиційної діяльності та сплати ними податків, зборів (обов'язкових платежів). Державні гарантії захисту інвестицій не можуть бути скасовані або звужені стосовно інвестицій, здійснених у період дії цих гарантії.

Питанню державних гарантії зовнішніх капіталовкладень присвячена велика кількість наукових досліджень, серед яких роботи М. Богуславського, Н. Вознесенської, Г. Гриценко, В. Мусієнко, А. Семерака та ін.

Існує теоретико-правовий дискурс між вченими у визначенні підходів до поняття «спосіб захисту». Деякі тлумачать даний термін через призму механізмів досягнення поставлених цілей: засобів, прийомів; інші – через заходи, за допомогою яких іноземний інвестор, намагається зберегти свої активи та досягти поставленої мети.

За теорією В. М. Амельченко способами захисту господарських прав є заходи, за допомогою яких уповноваженими органами відновлюються порушені права постраждалої особи, а до порушення застосовуються господарсько-правові санкції.³⁹

Натомість, В. Стойка⁴⁰ та О. Котик⁴¹ розглядають поняття захисту інвестицій через комплекс юридичних, організаційних та технічних заходів, спрямованих на створення стабільних інвестиційних умов, що сприяють збереженню капіталовкладень, досягненню мети інвестиційної діяльності, захисту прав та інтересів інвесторів.

³⁹ Амельченко М.В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве: монография / М.В. Амельченко. – Донецк: Дельта, 2003. – С. 47.

⁴⁰ Стойка. В. Правовые проблемы защиты прав инвесторов / В. Стойка // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 5.

⁴¹ Котик О. Загальнотеоретичні питання захисту прав іноземних інвесторів в Україні / О. Котик // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 73-77.

⁴² Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук:

Стосовно захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів, О. Котик, визначає його через систему правових заходів, спрямованих на забезпечення реалізації закріплених в українському законодавстві й міжнародних угодах прав та законних інтересів іноземних інвесторів, поновлення порушених прав і притягнення до відповідальності винних осіб.

Дослідник Г. П. Тимченко зазначає, що під способами захисту варто розуміти засоби здійснення прав та інтересів інвестора у разі їх порушення або оспорювання.⁴²

Загалом, права закордонних інвесторів класифікують на два види:

- загальні – закріплюються за всіма інвесторами і є основою їхнього правового статусу;
- спеціальні – особливі для деяких видів інвесторів повноваження: права іноземного інвестора; права суб'єктів спеціальних режимів господарювання.⁴³

Враховуючи, що захист законних прав та інтересів закордонного інвестора забезпечують гарантіями, доречно було б розібратися, що вони означають. Так, під гарантіями розуміють систему державних правових засобів, що посилює права та обов'язки уповноважених осіб стосовно певних суб'єктів правовідносин, з метою забезпечення реалізації їх прав та інтересів через проведення особливої процедури.⁴⁴

Правознавці О. В. Савенкова та Ю. Е. Туктарова визначають юридичну гарантію як соціальну умову, що виникає в результаті державного регулювання, за наявності якого об'єктивні права та обов'язки стають реальними.⁴⁵

Влучне визначення гарантіям прав та законних інтересів інвесторів, надала вітчизняна вчена В. В. Поєдинок, яка досліджує їх через призму господарсько-правових засобів, що спрямовані на створення сприятливих умов для реалізації й захисту прав та законних інтересів закордонних інвесторів з метою компенсації певних інвестиційних ризиків.⁴⁶

В. В. Поєдинок доречно акцентувала увагу на недоцільності розмежування понять «гарантії прав суб'єктів інвестиційної діяльності» та «державні гарантії захисту інвестицій». Тенденції сьогодення, наголошують на доцільності використання єдиного поняття «гарантії прав та законних інтересів інвесторів», що в свою чергу, поділяється на:

- гарантії реалізації прав інвесторів;
- гарантії реалізації законних інтересів інвесторів;

12.00.03 / Г.П. Тимченко ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 37 с.

⁴³ Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия «специальный правовой режим» / Л. Крупа // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №2. – С. 10-13.

⁴⁴ Крупа Л. Там само. – С. 10-13.

⁴⁵ Савенкова О.В. Понятие и особенности гражданско-правовых гарантий / О.В. Савенкова, Ю.Е. Туктаров // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 83-91.

⁴⁶ Поєдинок В.В. Правове регулювання ЗЕД: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 218 с.

- гарантії захисту прав та законних інтересів інвесторів.⁴⁷

До гарантій захисту прав та законних інтересів інвестора можна віднести стабільність: вітчизняного інвестиційного законодавства; правового режиму інвестиційної діяльності; правового статусу учасників інвестиційного процесу та ефективну судову систему.⁴⁸

На органи державної влади покладається обов'язок забезпечити реалізацію таких основних прав іноземних інвесторів, як: право на отримання прибутку від здійснення інвестиційної діяльності; право на пересилання доходів за межі України; право на судовий захист прав та інтересів інвестора та право на відшкодування заподіяних нерезиденту збитків.

Вперше, гарантії для іноземних інвесторів були закріплені в Законі України «Про захист іноземних інвестицій на Україні», яким передбачається:

- заборона реквізувати зовнішні інвестиції за винятком настання форс-мажорних ситуацій, передбачених чинним законодавством України, що уповноважує Кабінет Міністрів України вилучити такі активи, компенсувавши іноземному інвесторові втрати від таких дій;

- перерахування отриманих інвестором доходів за кордон, що були одержані внаслідок здійснення господарської діяльності.

Аналогічні положення закріплені і в Законі України «Про інвестиційну діяльність». Крім того, ст. 397 ГК України, також, встановлюються гарантії для закордонних інвесторів, серед яких:

- застосування державних гарантій захисту іноземних інвестицій у разі зміни законодавства про іноземні інвестиції;

- гарантії щодо примусового вилучення, а також від незаконних дій органів державної влади;

- компенсація і відшкодування збитків інвесторам-нерезидентам;

- гарантії у випадку припинення інвестиційної діяльності;

- гарантії переказу прибутків та використання доходів від залучених капіталовкладень;

- інші гарантії здійснення інвестиційної діяльності.

Стабільне національне законодавство є ключовим фактором для привернення уваги міжнародних інвесторів до вітчизняного ринку. Умови інвестиційних договорів, зберігають свою чинність на весь строк їх укладення, враховуючи випадки зміни положень законодавства у бік погіршення правового становища суб'єктів господарської діяльності,

якщо вони не дійшли згоди про зміну умов договору.

З метою забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні, законодавцем було імплементоване положення, яким передбачено, що у разі зміни державних гарантій захисту, передбачених Законом України «Про режим іноземного інвестування», протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії захисту зовнішніх капіталовкладень, зазначені у цьому Законі.

У той же час, прописані випадки, коли такі гарантії не застосовуються. Так, Законом України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження» та Законом України «Про інвестиційну діяльність» встановлено, що спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції та державні гарантії захисту іноземних інвестицій, не регулюють питання валютного, митного та податкового законодавства, чинного на території України, якщо інше не передбачено ратифікованими міжнародними договорами України.

Постановою Вищого господарського суду України у справі №15/145 від 17.03.2005 р., встановлено, що Розділом II Закону України «Про режим іноземного інвестування» не розтлумачено поняття захисту іноземних інвесторів від змін у законі про діяльність суб'єктів господарювання у сфері оподаткування, як це було до прийняття Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів господарювання, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження». До того ж, при розгляді справи, не було враховано зміну законодавства про захист інвестицій на момент зміни податкового законодавства та у період прийняття спірного рішення органу податкової служби та судового рішення, через що воно має довгостроковий вплив.⁴⁹

Як наслідок недосконало побудованої політики державу очікує: ризик збільшення арбітражних спорів; погіршення репутації на міжнародній арені; грошові втрати, викликані сплатою компенсації інвесторам; зростання відповідальності за небаланси; зменшення окупності інвестицій; неможливість погашення кредитних ресурсів, залучених для фінансування відповідних проектів; можлива заборона будівництва нових потужностей ВДЕ; скасування пільг для населення.⁵⁰

Висновок. Отже, на основі проведеного дослідження нами з'ясовано, що для активізації інвести-

⁴⁷ Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Поєдинок ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 7.

⁴⁸ Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: учеб. пособие / Р.Б. Шишка. – Х.: Эспада, 2000. – С. 21.

⁴⁹ Постанова Вищого господарського суду України від 17.03.2005 р. у справі №15/145. – URL: <https://ips.liga-zakon.net/document/view/SD050429> (дата звернення 23.05.2024).

⁵⁰ Наслідки перегляду «Зелених» тарифів. Спецпроект спільно з Українською Асоціацією відновлюваної енергетики / Kosatka.Media. – URL: <https://kosatka.media/uk/posledstviya-peresmotra-zelenyh-tarifov> (дата звернення 23.05.2024).

ційного процесу в Україні, захисту прав та законних інтересів іноземних інвесторів в Україні, що сприятиме покращенню інвестиційного клімату в державі необхідно: створити сприятливий механізм регулювання економічних процесів; удосконалити форми залучення прямих іноземних інвестицій; визначити пріоритетні об'єкти інвестування та надати їм відповідні пільги; розробити критерії інвестування за рахунок акціонерного капіталу; досягти економічної стійкості, надійного рівня державної безпеки і господарської системи діяльності; збалансувати зовнішні капіталовкладення з процесами відтворення робочої сили, з урахуванням кількості ефективно функціонуючих робочих місць; розробити дієву систему страхування; модернізувати інфраструктуру.

Список літератури

1. Амельченко М.В. Защита прав субъектов хозяйствования в судебном процессе и в исполнительном производстве: монография / М.В. Амельченко. – Донецк: Дельта, 2003. – 196 с.
2. Котик О. Загальнотеоретичні питання захисту прав іноземних інвесторів в Україні / О. Котик // Юридична Україна. – 2007. – № 9. – С. 73-77.
3. Крупа Л. К вопросу о юридическом содержании понятия «специальный правовой режим» / Л. Крупа // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №2. – С. 10-13.
4. Наслідки перегляду «Зелених» тарифів. Спецпроект спільно з Українською Асоціацією відновленої енергетики / Kosatka.Media. – URL: <https://kosatka.media/uk/posledstviya-peresmotra-zelenyh-tarifov> (дата звернення 23.05.2024).
5. Поєдинок В.В. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / В.В. Поєдинок. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 288 с.
6. Поєдинок В.В. Правове становище інвестора як суб'єкта господарських відносин: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / В.В. Поєдинок ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2004. – 20 с.
7. Постанова Вищого господарського суду України від 17.03.2005 р. у справі № 15/145. – URL: <https://ips.ligazakon.net/document/view/SD050429> (дата звернення 23.05.2024).
8. Савенкова О.В. Понятие и особенности гражданско-правовых гарантий / О.В. Савенкова, Ю.Е. Туктаров // Правоведение. – 1999. – № 3. – С. 83-91.
9. Стойка В. Правовые проблемы защиты прав инвесторов / В. Стойка // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 3. – С. 5.
10. Тимченко Г.П. Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Г.П. Тимченко ; Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 37 с.
11. Шишка Р.Б. Инвестиционное право Украины: учеб. пособие / Р.Б. Шишка. – Х.: Эспада, 2000. – 171 с.
12. Lashchykhina V. Legal Regulation of Foreign Investment in Ukraine / V. Lashchykhina, I. Lashchykhina // The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2021. – Vol. 4, № 61. – P. 17-19.
13. Loshchykhin O. Restoration of the trust to law as a recognition of the integrity of the valuable basis of relationship between Ukraine and The European Union: Collective Monograph: Association Agreement: driving integrational changes / O. Loshchykhin, A. Shevchenko, A. Starostyuk, I. Lashchykhina. – Ottawa, Ontario, Canada: Accent Graphics Communications and Publishing. – 2020. – № 3. – P. 171-176.